

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19522650>

NAMANGAN VILOYATI YER FONDI VA UN DAN FOYDALANISH

G'ofirov Azim Jumayevich

TDAU "Agrokimyo va tuproqshunoslik" kafdrasi dotsenti.

gofirov71@mail.ru

Ko'paysinov Boburjon Faxriddin o'g'li

"O'simliklarni himoya qilish agrokimyo va tuproqshunoslik" fakulteti talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Namangan viloyati yer fondining hozirgi holati ko'rib chiqilgan, 2015-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda uning maqsadli yo'nalishi, maqsadli foydalanilishi va yerga egalik qilish shakllari bo'yicha o'zgarishlari qiyosiy tahlil qilingan, natijada uning rivojlanishidagi ayrim tendensiyalar aniqlangan. Yuqorida ko'rsatilgan davrda Namangan viloyati yerlarining holati va ulardan foydalanish to'g'risidagi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to'g'risida milliy hisobotlarida keltirilgan ma'lumotlar asosida yer maydonlarining o'zgarish dinamikasi tahlili yoritilgan. Bu borada mavjud viloyat yer fondi toifalari va ulardan samarali foydalanish bo'yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Yer fondi, yer toifasi, yer maydoni, yerlarning holati va ulardan foydalanish, sug'oriladigan haydalma yer, qishloq xo'jaligi yerlari, o'zgarishlar, tendensiyalar.*

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается современное состояние земельного фонда Наманганской области, проводится сравнительный анализ его целевого назначения, целевого использования и изменений форм землевладения в период с 2015 по 2024 год, в результате чего выявлены некоторые тенденции его развития. На основе данных, представленных в национальных отчетах о состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан Государственной кадастровой палаты Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов о состоянии и использовании земель*

Ферганской области за вышеуказанный период, освещен анализ динамики изменения земельных площадей. В связи с этим были даны мнения и предложения по существующим категориям земельного фонда региона и их эффективному использованию.

***Ключевые слова:** Земельный фонд, категория земель, площадь земель, состояние земель и их использование, орошаемые пахотные земли, сельскохозяйственные земли, изменения, тенденции.*

LAND FUND AND ITS USE IN THE NAMANGAN REGION

***Abstract.** In this article, the current state of the land fund of the Namangan region is considered, a comparative analysis of changes in its intended purpose, intended use, and forms of land ownership for the period from 2015 to 2024 is carried out, as a result of which some trends in its development are identified. Based on the data presented in the national reports of the State Cadastre Chamber of the Cadastre Agency under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan on the state of land resources of the Namangan region and their use for the above-mentioned period, an analysis of the dynamics of changes in land areas is presented. In this regard, opinions and proposals are given on the existing categories of the land fund of the region and their effective use.*

***Keywords:** Land fund, land category, land area, state of lands and their use, irrigated arable land, agricultural lands, changes, trends.*

Kirish. Yer qishloq xo‘jaligining asosi bo‘lib, eng keng ma‘noda iqlim, relyef, o‘simlik, tuproq va boshqa tabiiy resurslar kabi elementlarni o‘z ichiga oladi va bu elementlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir agroekotizimlarning mahsuldorligi va barqarorligini belgilaydi. Muayyan biofizik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, ayniqsa iqlim o‘zgarishi va o‘zgaruvchanligini hisobga olgan holda, yerdan foydalanishning maqbul turlarini tanlash yerlarning tanazzulini minimallashtirish, tanazzulga uchragan yerlarni tiklash, yer resurslaridan barqaror foydalanishni ta‘minlash va tashqi ta‘sirlarga chidamlilikni maksimal darajada oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy ishlab chiqarishda, ayniqsa, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan boshqa resurslar orasida yer hamisha alohida o‘rin tutgan. Qishloq xo‘jaligi yerlarining jahon zaxiralari quruqlikning qariyb 37% ini (4,9 mlrd.ga dan ortiq) egallaydi, shundan atigi 11% i haydaladigan yerlar, qolgan 26% i o‘tloq va yaylovlardir. Eroziya, urbanizatsiya va degradatsiya tufayli unumdor yerlar maydoni qisqarmoqda, quruqlikning taxminan 10 foizi allaqachon degradatsiyaga uchragan. O‘zbekiston Respublikasida jahon ekin maydonlarining 0,51 foizi joylashgan.

O‘zbekiston Respublikasida katta yer resurslariga ega. 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, mamlakatimiz yer fondi maydoni 44896,4 ming gektarni, shu jumladan, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 26132,2 ming gektarni, aholi punktlari yerlari 226,7 ming gektarni, Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 786,9 ming gektarni, Tabiatni muho-faza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar 3223,3 ming gektarni, o‘rmon fondi yerlari 12092,5 ming gektarni, suv fondi yerlari 827,3 ming gektarni, zaxira yerlar 1588,5 ming gektarni tashkil etadi.

Agrar sohada ko‘pgina o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan qishloq xo‘jaligini isloh qilish, yerdan foydalanish sohasida ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirish, tuproq unumdorligini oshirishni, agrar munosabatlarni zamon talablari asosida shakllantirish vazifalari muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda alohida o‘rin tutgan agrar sohani yanada isloh qilish, rivojlantirish, jumladan qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobot yer fondining holatini kuzatish, miqdor va sifat darajasi bo‘yicha toifalarning taqsimlanishi va o‘zgarishlarini aniqlash, yer resurslaridan oqilona, asrab-avaylab samarali foydalanish, yerlarni muhofaza qilish, iqtisodiy hamda siyosiy-ijtimoiy ustuvor yo‘nalishlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi normalari asosida yer qonunchiligi va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, yangi texnika va texnologiyalarni joriy qilish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash (tiklash) va oshirish, yerga oid munozarali holatlarning yechimini topish, amaliy tajriba asosida yer munosabatlarini tartibga solish tizimini takomillashtirishda yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta‘minlaydi.

Mavzu doirasida jahon miqyosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi har bir davlatda o‘rganib boriladi va ularning rivojlanishi ilmiy jihatdan tadqiq qilib boriladi. Yer resurslari va ulardan foydalanish bo‘yicha Yevropa ittifoqi davlatlari, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Ilmiy munozara va tadqiqot natijalari. Namangan viloyati – O‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat. Namangan viloyati – 1941 yil 11 martda tashkil topgan. 1967 yil 18 dekabrda qayta tashkil etilgan. Namangan viloyati respublikaning sharqida, Farg‘ona vodiysining shimoliy g‘arbiy qismida, Tyanshan tog‘ tizmasi tarmoqlari — Qurama va Chatqol tog‘larining yon bag‘rida joylashgan. Shimol va shimoliy - sharqdan Qirg‘iziston Respublikasining Jalolobod viloyati, janubiy sharqan Andijon, janubdan Farg‘ona, shimol va shimoliy g‘arbdan Toshkent viloyati va Tojikistonning Sug‘d viloyati bilann chegaradosh. Maydoni 7,44 ming km². Aholisi 2026-yil 1-yanvar 3190800 kishi. Namangan viloyatida 11 ta tuman (Kosonsoy,

Mingbuloq, Namangan, Norin, Pop, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq, Chust, Yangiqo'rg'on), 8 ta shahar (Namangan, Kosonsoy, Pop, To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Chortoq, Chust, Haqqulobod), 11 ta shaharcha (Jomasho'y, Toshbuloq, Navbahor, Oltinkon, Uyg'ursoy, Chorkesar, Xalqobod, Uychi, O'nhayat, Yangiqo'rg'on, Oqtosh), 99 ta qishloq fuqarolari yig'ini bor. Markazi – Namangan shahri.

Viloyat qududining asosiy qismi Sirdaryoning o'ng sohilida, keng Farg'ona vodiysida joylashgan. Yer yuzasi, asosan, tekislik bo'lib, shimolda qator tepaliklar va Chatqol hamda Qurama tog'lari bilann o'ralgan. Balandligi 350 - 800 m. Viloyat hududi geologik faol zonada joylashgan va 8 ballgacha-zilzilalar bo'lib turadi.

Yozi uzoq, issiq, qishi qisqa, nisbatan sovuq. Yillik o'rtacha harorat 13°. Yanvarda harorat — 25° gacha pasayadi, iyunda 35—45° ga yetadi. Vegetasiya davri 229 kun. Viloyatning turli qismlarida yog'in miqdori turlicha. Namanganda o'rtacha yillik yog'in miqdori 230 mm, g'arbida 90 — 190 mm, sharqiy tumanlarida 300—400 mm, tog' etaklarida 600 mm. Yog'inning eng ko'p qismi bahor va kuzda yog'adi.

Viloyatning tuproqlari asosan, bo'z tuproq va o'tloqi botqoq tuproqlar keng tarqalgan. Adirlarda aksari och va tipik bo'z tuproqlar, Sirdaryo terrasalarida allyuvial o'tloqi tuproqlar, viloyatning shimoliy qismida sho'rxok o'tloqlar va ajriqli o'tloqlar mavjud.

Viloyat bo'yicha sug'oriladigan qishloq xo'jalik yerlarining 91,6 foizi sho'rlanmagan, 6,4 foizi kuchsiz sho'rlangan, 1,7 foizi o'rtacha sho'rlangan, 0,3 foizi kuchli sho'rlangan tuproqlar hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi yerlari 400,1 ming ga. shu jumladan ekin yerlari 184,8 ming ga, pichanzor va yaylovlar 163,8 ming ga. ko'p yillik daraxtzorlar 49,0 ming ga va bo'z yerlar 2,5 ming gani tashkil qiladi.

2024 yil 1 yanvar holatiga Namangan viloyatining ma'muriy chegarasidagi umumiy yer maydoni 743,3 ming gektarni tashkil qilib, shundan jami sug'oriladigan yerlar 289,7 ming gektarni yoki umumiy yer maydonining 39 foizini tashkil qiladi. Viloyat yer fondining toifalari bo'yicha tavsifini keltiradigan bo'lsak 2024 yilda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar 487,5 ming gektar bo'lib umumiy yer maydonining 65,6 % ni tashkil qilgan, aholi punktlarining yerlari 17,6 ming gektar 2,37 %, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar 59,5 ming ga 8,0 %, tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreasiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar 0,4 ming ga 0,05 %, tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar 2,5 ming ga 0,33 %, o'rmon fondi yerlari 152,4 ming ga 20,5 %, suv fondi yerlari 23,4 ming ga 3,15 % ni tashkil qiladi.

2024 yilda qishloq xo'jaligiga moljallangan yerlar 487,5 ming gektarni tashkil qilib 2015 yilga nisbatan 12,1 ming ga kamaygan, aholi punktlarining yerlari ozgarmagan,

sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar 8,5 ming ga, tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekreasiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar 0,2 ming ga, tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar 0,2 ming ga, o'rmon fondi yerlari 28,6 ming ga, suv fondi yerlari 1,7 ming ga oshgan, zaxira yerlar 1,9 ming ga kamaygan. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning kamayishi boshqa yerlarning ko'payishi hamda 2021 yilda viloyat chegaralarining o'zgarishi bilan bog'liq.

Viloyat bo'yicha fermer xo'jaliklari soni 7026 tani tashkil qilib, ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 218,5 ming gektarni tashkil qiladi. Ularga biriktirib berilgan yerlarning 146,2 ming gektari sug'oriladigan haydalma, yerlar. Ko'p yillik daraxtzorlar maydoni 22,5 ming ga, shundan 16,4 ming ga bog'lar, 4,5 ming ga uzumzorlar, 1,5 ming ga tutzorlar, 0,1 ming gani boshqa daraxtzorlar 1,1 ming ga boz yerlar, 88,8 ming gani pichanzor va yaylovlar tashkil qiladi.

Farg'ona viloyatida sug'oriladigan ekin yerlar 2015 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 yanvargacha 8,3 ming gektarga kamaygan, bunga asosiy sabab ko'p yillik daraxtzorlarning ko'payishi deyishimiz mumkin. Buning natijasida sug'oriladigan ko'p yillik daraxtzorlar maydoni 8,1 ming ga oshgan. Sug'oriladigan ekin yerlari 5,8 ming gektarga kamayishi ko'p yillik daraxtzorlar oxirgi 10 yil ichida 7,3 ming gektarga ko'paygan. Jami qishloq xo'jalik yerlari 6,8 ming gektarga kamaygan. Qishloq xo'jalik korxonalarini, fermer xo'jaliklari soni va ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 2015 yil 1 yanvar holatida viloyatda 5507 ta fermer xo'jaliklari mavjud bo'lib ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 266,3 ming gektarni tashkil etgan va har bir fermer xo'jaliklarining o'rtacha yer maydoni 48,35 gektarni tashkil qilgan. 2015 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda fermer xo'jaliklari yer maydonlarini optimallashtirish natijasida 1519 taga oshgan va fermer xo'jaliklarining o'rtacha yer maydoni 31,1 gani tashkil etib 10,25 gektarga kamaygan. Fermer xo'jaliklariga biriktirib berilgan yer maydonlari 47,8 ming gektarga kamaygan. Ekin maydonlari bo'yicha fermer xo'jaliklariga biriktirib berilgan yerlar 2015 yilda 183,6 ming gektar sug'oriladigan yerlar tashkil qilgan bo'lsa 2024 yilda 146,2 ming gektar sug'oriladigan yerlar tashkil qilgan.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, yer resurslari qishloq xo'jaligining asosiy omili bo'lib, uning samaradorligi iqlim, tuproq, relyef va boshqa tabiiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Yer resurslaridan oqilona foydalanish, ayniqsa iqlim o'zgarishi sharoitida, agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlash, yer degradatsiyasini kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yerdan foydalanishning maqbul shakllarini tanlash zamonaviy agrar siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida yer fondi katta hajmni tashkil etgan bo‘lsa-da, uning tarkibida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar salmoqli ulushga ega. Biroq yerlarning bir qismi degradatsiyaga uchrashi, sho‘rlanish va boshqa salbiy jarayonlar mavjudligi yer resurslaridan samarali foydalanish zaruratini yanada kuchaytiradi. Yer kodeksi va milliy hisobotlar asosida yer resurslarini boshqarish tizimi takomillashtirilib, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Namangan viloyati misolida ko‘rish mumkinki, hududning tabiiy-iqlim sharoiti, tuproq turlari va sug‘oriladigan yerlar ulushi qishloq xo‘jaligi rivojida muhim o‘rin tutadi. Viloyatda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar asosiy qismini tashkil etadi, ammo so‘nggi yillarda ularning qisqarishi va boshqa toifadagi yerlarning ortishi kuzatilmoqda. Bu holat hududiy rivojlanish, urbanizatsiya va yer resurslarini qayta taqsimlash jarayonlari bilan izohlanadi.

Shuningdek, fermer xo‘jaliklari faoliyatida ham sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda. Ularning soni ortgan bo‘lsa-da, o‘rtacha yer maydoni kamaygan va sug‘oriladigan ekin yerlar qisqargan. Buning asosiy sababi sifatida ko‘p yillik daraxtzorlar maydonining kengayishi ko‘rsatiladi. Umuman olganda, yer resurslaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish va qayta tiklashga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar agrar sohaning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasining “O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobotlari, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yillar
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qomitasi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2021, 2022
3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2023, 2024
4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.
5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.